

□ ¿Qué es la MUERTE INICIÁTICA?

Ibiza Melián

22 agosto, 2022

Categoría: Master class

Las distintas corrientes esotéricas y cultos místicos a lo largo de la historia han incluido en sus rituales una figurada muerte. ¿Quieres conocer

en qué consiste exactamente la muerte iniciática? Pues acompáñame hasta el final de este vídeo para adentrarnos en **uno de los secretos mejor guardados acerca de «morir antes de morir»**[1]. Información extraída de mis libros [La corrupción inarmónica](#) y [Transfórmate en un héroe](#). Hola, mi nombre es [Ibiza Melián](#) y soy [escritora](#).

[Las distintas corrientes esotéricas y cultos místicos a lo largo de la historia han incluido en sus rituales una figurada muerte. Compartir en X](#)

¿Quién fue Hiram Abiff?

Así, por ejemplo, los [enigmáticos masones](#) apelan a la **leyenda de Hiram Abiff. Hipotético constructor del Templo de Salomón asesinado por tres malvados compañeros que encarnaban la ignorancia, la hipocresía y la ambición**. Males que el maestro masón se compromete a combatir, al impedir todo desarrollo «moral e intelectual». Raíz de las «tiranías» y «fanatismos». Responsables del menoscabo de la «tolerancia», «la libertad» y «la justicia» que debe permanentemente predominar. Sin embargo, Hiram acababa por resucitar. Instante en el que el masón se convierte en maestro, al haber asimilado la máxima erudición en filosofía y teología, en especial aquellas enseñanzas ocultas que versan sobre la transformación personal y la inmortalidad. Momento en el que encontraba la respuesta a cuál era su aspiración última en la vida. Después de atravesar las tinieblas y alcanzar la luz.

[Dice la leyenda masónica que Hiram Abiff fue el hipotético constructor del Templo de Salomón. Maestro asesinado por tres malvados compañeros que encarnaban la ignorancia, la hipocresía y la ambición. Compartir en X](#)

Muerte y resurrección

El fin último de la ceremonia consiste en asumir la idea de inmortalidad. Propósito buscado ya desde el Antiguo Egipto a través del [mito de Osiris](#), quien finalmente acababa por resucitar como Hiram. Muerte y resurrección, igual que narra el cristianismo que le sucedió a Jesús[2]. **Idéntico a lo relatado en todas las culturas a través del mito del héroe**. Quien parte hacia un largo viaje. Trayecto en el que se verá obligado a superar

diferentes pruebas, en pro de poder avanzar. Matar a sus propios dragones y monstruos para liberarse. Camino que concluye con la muerte del hombre viejo y el regreso del nuevo renacido[3]. Luego de haber hallado en lo más recóndito de su ser el sentido de su propia existencia[4].

[La muerte del hombre viejo y el regreso del nuevo renacido, luego de haber hallado en lo más recóndito de su ser el sentido de su propia existencia. Compartir en X](#)

¿Qué significa el símbolo de dragón?

Visto que **entre los monstruos sobresale el dragón que escupe el fuego purificador**. Dragón mencionado en el Apocalipsis bíblico ([Capítulos 12, 13 y 20](#)). Además de citado por los profetas Isaías ([27, 1](#)) y Ezequiel ([32, 2](#)). **El custodio del tesoro oculto en el abismo, temida criatura con la que ha de luchar el héroe para ganar el ansiado premio**. Y que no es otra cosa que la inmortalidad a la que aspira todo iniciado, tras derrotar a la ignorancia y la oscuridad. Concluir con su vida profana y empezar ahora como un ser regenerado. Despojarse del «hombre viejo» y revestirse del «hombre nuevo» para adquirir «el conocimiento» ([Colosenses 3, 9-10](#)), según los cristianos luego de iniciarse mediante el bautismo.

[Entre los monstruos sobresale el dragón que escupe el fuego purificador. El custodio del tesoro oculto en el abismo, temida criatura con la que ha de luchar el héroe para ganar el ansiado premio. Compartir en X](#)

Y es que de la verdad emana la luz, si bien la ignorancia yace en la oscuridad.

Oscuridad presente en el averno. Es por eso que la muerte desconoce el paradero de la Sabiduría ([Job 28, 22-23](#)) que proviene del ámbito celestial. **Infierno**, no obstante, **al que hay que descender para obtener el secreto de ascenso al Paraíso**, tal como hizo Dante en [la Divina comedia](#). Periplo realizado igualmente por [los héroes de los mitos y leyendas](#), hasta por los grandes maestros de todos los tiempos.

[De la verdad emana la luz, si bien la ignorancia yace en la oscuridad. Compartir en X](#)

¿Qué son los rituales de iniciación?

En definitiva, se trata de morir antes de morir en pro de poder crecer espiritualmente y paliar nuestro sufrimiento en este plano físico. Si te interesa conocer más sobre este tema [regístrate ahora como miembro del nivel master class en mi canal de YouTube](#) y asiste a [mi próximo directo](#). Emisión que tendrá lugar el miércoles 24 de agosto a las 21:00 h de Madrid, España.

[Se trata de morir antes de morir en pro de poder crecer espiritualmente y paliar nuestro sufrimiento en este plano físico \[Compartir en X\]\(#\)](#)

[Hazte miembro MASTER CLASS](#)

Hazte miembro AHORA en el nivel MASTER CLASS

Puesto que como ya sabes los miembros inscritos en el nivel de master class por solo 4,99 euros al mes tienen acceso a una conferencia cada dos meses habilitada únicamente para ellos. Se trata de un directo donde primeramente realizo una exposición de la materia abordada durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos, aunque suele ser un poco más, y a este tiempo se suma el necesario para responder a las preguntas que se planteen. Igualmente, al final del directo a los participantes del mismo se les facilita a través de la pestaña miembros el PowerPoint utilizado en la explicación al objeto de una mayor comprensión. Y por supuesto tienen también disponible el material de las clases anteriores, tanto las grabaciones como el PowerPoint.

Curso sobre la importancia de la trascendencia en el crecimiento personal

[Curso](#) cuya primera clase versó sobre [la gnosis](#). Concepto que hace referencia a ese supuesto conocimiento que el [gnosticismo](#) planteaba que se adquiriría gracias a un elevado ascenso espiritual. Mientras que la segunda lección versó sobre [la iluminación](#). Fenómeno excepcional que alude a ese episodio de arrobamiento o éxtasis que muchos místicos afirman haber experimentado. Acontecimiento en el que se produce la unión con la divinidad, donde todo es bondad. Instante en el que el sujeto cree que se le ha revelado cierto saber, elemento por tanto ligado a la primera clase.

En tanto en la tercera diserté respecto al [mal](#), el cual irrumpe precisamente cuando nos separamos paulatinamente de la fuente primigenia. Y en la cuarta clase indagamos en una cuestión íntimamente relacionada con las anteriores, [la reencarnación](#), noción que hace hincapié en el entendimiento del mal. Ya que escoger hacer el mal nos abocará a nacer una y otra vez hasta que dejemos de errar y evolucionemos completamente.

Por consiguiente, en [la próxima clase](#), ya la quinta, ahondaremos en la figurada muerte como profano y el renacimiento como iniciado. Camino con el que arranca el intento por conquistar la gnosis, la sapiencia primordial, o sea, abandonar la oscuridad para abrazar la luz. Lo que con suerte nos permitirá desplegar nuestro máximo potencial bajo un halo de [sumo virtuosismo](#) y evitar así tener que volver a reencarnarnos.

Así que no lo olvides, si te interesa este tema tanto como a mí [acompañame en el próximo directo](#) y visiona ya las [clases anteriores](#) para tener una comprensión global del [curso](#). Te espero el miércoles 24 de agosto a las 21 h de Madrid (España).

[Hazte miembro MASTER CLASS](#)

[¿Qué es la muerte iniciática? -](#)

[\(c\) -](#)

[Ibiza Melián](#)

Notas

[1] Alvarado Planas, J. y Hernández de la Fuente, D. —Editores— (2019). *Morir antes de morir. Ritos de iniciación y experiencias místicas en la historia de la cultura*. Madrid: Editorial Dykinson.

[2] Álvarez Lázaro, P. (2012). *La masonería, escuela de formación del ciudadano*, pp. 246-261 (4ª edición). Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas (Obra original publicada en 1996).

[3] Campbel, J. (1972). *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*. México: Fondo de Cultura Económica (Obra original publicada en 1949).

[4] Almendro, M. (2010). *Chamanismo. La vía de la mente nativa* (Edición digital). Barcelona: Editorial Kairós.

Bibliografía

Almendro, M. (2010). *Chamanismo. La vía de la mente nativa* (Edición digital). Barcelona: Editorial Kairós.

Alvarado Planas, J. y Hernández de la Fuente, D. —Editores— (2019). *Morir antes de morir. Ritos de iniciación y experiencias místicas en la historia de la cultura*. Madrid: Editorial Dykinson.

Álvarez Lázaro, P. (2012). *La masonería, escuela de formación del ciudadano* (4ª edición). Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas (Obra original publicada en 1996).

Campbell, J. (2021). *El héroe de las mil caras* (Segunda edición). Girona: Ediciones Atalanta. (Obra original publicada en 1949).

La Biblia. *La Santa Sede*. Obtenido el 22 de agosto de 2022 de https://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

Melián, I. (2019). [La corrupción inarmónica](#). Independently published.

Melián, I. (2021). [Transfórmate en un héroe](#). Independently published.